

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA STEAM MODELINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI

Umarova Zuxra Abduraxmanovna¹, Tojiboyeva Nasiba Komil qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056325>

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich ta‘limda STEAM modelini joriy etishning metodik asoslari to‘g‘risida fikr yuritilgan va metodik tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, STEAM, model, o‘zlashtirish, metodik asoslar, bilim, ko‘nikma.

“O‘zbekiston-2030” startegiyasida boshlang‘ich ta‘limni yangi texnologiyalar asosida rivojlantirish vazifalari qo‘yilgan [1]. Bu jarayonda xorijiy mamlakatlar pedagogik tajribalardan o‘tgan texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyatga egadir. Shu ma‘noda boshlang‘ich ta‘limda STEAM ta‘lim modelini joriy etishning metodik asoslari muammosini tadqiq etish dolzarb bo‘lib turibdi [2].

STEAM ta‘lim modeli bilim, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematik tafakkurning uyg‘unligiga asoslangan dasturiy tizimdir. Bu model dastlab AQSH pedagog olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u Buyuk Britaniya ta‘lim muassasalarida amaliyotga joriy qilingan. Mazkur model boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilim va ko‘nikmalarini hozirgi zamaon ehtiyojlari asosida tarkib toptirishni nazarda tutadi. Shu jihatdan mamlakatimizda ham 2023-2024 o‘quv yilidan boshlab STEAM ta‘lim modeli asosida boshlang‘ich ta‘limni tashkil qilish jarayoni yo‘lga qo‘yildi va bu borada pedagog olimlarning nazariy-metodik tavsiyalari ishlab chiqildi [3].

Bugungi kunda boshlang‘ich ta‘limda STEAM ta‘lim modelini joriy etishning metodik asoslari muammosini tadqiq etish va o‘quvchilarning mazkur model bo‘yicha kompetensiyalarini rivojlantirish metodik tizimlarini ishlab chiqish dolzarb bo‘lib turibdi. Shu jihatdan mazkur tadqiqot O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 15 iyundagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”, 2024 yil 21 iyundagi “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarorlari va 2025 yil 28 apreldagi “Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanadja takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni ijrosini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Mazkur masalaning ob‘yektini boshlang‘ich ta‘limda STEAM ta‘lim modelini joriy etishning metodik asoslarini tadqiq etish tashkil qiladi. Uning predmeti sifatida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida STEAM kompetensiyalarini rivojlantirish metodik tizimlarini ishlab chiqish va mazkur masalaning samaradorligini baholash ko‘rsatkichlari tanlandi. Shu jihatdan quyidagi vazifalar bo‘yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

boshlang‘ich ta‘limda STEAM modelini joriy etishning nazariy asoslarini o‘rganish;

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida STEAM kompetensiyalarini rivojlantirishning metodik tizimlarini ishlab chiqish;

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida STEAM kompetensiyalarining shakllanganlik darajasini aniqlash;

boshlang‘ich ta’limida STEAM modelini joriy etishning metodik asoslari samaradorligi bo‘yicha tajriba-sinov ishlarini o‘tkazib, ularning natijalari asosida tavsiyalarni shakllantirishg.

Buning natijasida quyidagi pedagogik yangiliklarga erishish mo‘ljallanmoqda:

boshlang‘ich ta’limida STEAM modelini joriy etishning nazariy asoslari o‘rganiladi;

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida STEAM kompetensiyalarini rivojlantirishning metodik tizimlari ishlab chiqiladi;

boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida STEAM kompetensiyalarining shakllanganlik darajasini aniqlashning mezonlari yaratiladi;

boshlang‘ich ta’limida STEAM modelini joriy etishning metodik asoslari samaradorligi bo‘yicha tajriba-sinov ishlarini o‘tkazib, ularning natijalari asosida tavsiyalar shakllantiriladi.

E’tibor berilsa, boshlang‘ich ta’limda STEAM modelini joriy etishning metodik asoslari bo‘yicha talqiot ishlarini amalga oshirish, ishlab chiqiladigan metodikalardan foydalanish va buning natijasida boshlang‘ich ta’lim samaradorligiga erishishi muhim ahamiyatga egadir.

Shunday qilib boshlang‘ich ta’limida STEAM modelini joriy etishning metodik asoslari muammosi bo‘yicha yangi avlod tadqiqotini yaratish zamonaviy yondashuvlar, individual omillar va metodik tizimlarni kashf etish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023
2. Umarova Z. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida pedagogik konfliktlar tipologiyasi. – Toshkent, 2025
3. Jabborova O. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining SEL metodikasi asosida 5 ijtimoiy emosional ko‘nikmalarini shakllantirish tizimi.- Toshkent, 2025